

HUFIYONA IQTISODIYOT VA UNGA TA'SIR KO'RSATUVCHI OMILLAR

Abdulazizov Nurjahon Rasuljon o'g'li
Iqtisodiyot yo'nalishi talabasi
Namangan davlat universiteti
Namangan, O'zbekiston
abdulazizovnurjahon758@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada hufiyona iqtisodiyot tushunchasi, uning kelib chiqish sabablari, iqtisodiy va ijtimoiy hayotga ta'siri, shuningdek, unga ta'sir ko'rsatuvchi asosiy omillar tahlil qilinadi. Hufiyona iqtisodiyotni qisqartirish yo'llari, davlat siyosati va nazorat mexanizmlarining o'rni haqida ham so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: hufiyona iqtisodiyot, soliq qochirish, norasmiy sektor, korrupsiya, ish bilan bandlik, tartibga solish, nazorat.

Annotation: This article analyzes the concept of the shadow economy, its causes, its impact on economic and social life, as well as the main factors influencing it. The paper also discusses ways to reduce the shadow economy, the role of government policy, and control mechanisms.

Keywords: shadow economy, tax evasion, informal sector, corruption, employment, regulation, control.

Аннотация: В данной статье анализируется понятие теневой экономики, причины её возникновения, влияние на экономическую и социальную жизнь, а также основные факторы, оказывающие на неё воздействие. Также рассматриваются пути сокращения теневой экономики, роль государственной политики и контрольных механизмов.

Ключевые слова: теневая экономика, уклонение от уплаты налогов, неформальный сектор, коррупция, занятость, регулирование, контроль.

KIRISH

Hufiyona iqtisodiyot mavjudligiga dastlab 20-asrning 30-yillarida e'tibor bera boshladilar. XX asrning 70-yillaridan boshlab hufiyona iqtisodiyotni ilmiy tadqiq qilish boshlandi. Hufiyona iqtisodiyotni tahlil qilish rivojlanayotgan mamlakatlar misolida ingliz sotsiologi K.Xart tomonidan birinchilar qatorida boshlandi U "uchinchi dunyo" mamlakatlarida ko'plab shaharliklarning rasmiy iqtisodiyotga aloqador emasligini aniqladi.

U norasmiy iqtisodiyot atamasini ilmiy muomalaga kiritdi. Daromad olishning formal va noformal shakllari o'rtasidagi farq ish haqi va o'zini o'zi ish bilan band qilish asosida topilgan daromad o'rtasidagi farq sifatida izohlandi. P.Gutman (AQSh) hufiyona iqtisodiyot ko'lamiga va roliga e'tibor qilish lozimligini asosladi. Fernando de Soto "Boshqa yo'l" asarida hufiyona iqtisodiyotni xalqning korrupsiyalashgan davlatning qashshoqlashayotgan aholining asosiy ehtiyojlarini qondirishga layoqatsizligiga nisbatan stixiyali va ijodiy reaksiyasi deb atadi. U tarnaksiya xarajatlarini oshkoralik (legallik) va nooshkoralik (nolegallik) kriteriyalari asosida guruhlashni taklif etgan. 20-asrning 70-yillar ikkinchi yarmi, 80-yillarning boshlarida rivojlangan mamlakatlar olimlari va siyosatchilari amaldagi iqtisodiyot ko'lamlari rasmiy iqtisodiyot ko'lamlaridan ortiqroq ekanligini aniqladilar.

E. Feyg hufiyona iqtisodiyot ko'lami 70- yillarning oxirida AQSh rasmiy YaIM ning uchdan bir qismini tashkil etishini baholadi. Bu baho AQSh Kongressining Iqtisodiy qo'mitasida maxsus muhokama qilindi. Faygning fikriga ko'ra, har bir alohida hufiyona iqtisodiyot turining tavsifi uning vakillari buzadigan institutsional qoidalar to'plami bilan belgilanadi, ya'ni ularning faoliyati qoidalar va normalarning o'rnatilgan tizimi doirasidan tashqariga chiqadi yoki uni chetlab o'tadi va, o'z navbatida, o'lchanmaydi va ijtimoiy jihatdan hisobga olinmaydi. 1991 yilda Jenevada Yevropa statistiklarining yashirin va norasmiy iqtisodiyotga bag'ishlangan konferensiyasi bo'lib o'tgan.

Uning materiallari asosida rivojlangan bozor iqtisodiyoti mamlakatlarida hufiyona iqtisodiyot statistikasi bo'yicha maxsus ko'rsatmalari nashr etilgan. Iqtisodiy adabiyotlarda hufiyona iqtisodiyotga turli ta'riflar berilgan:

1. Hufiyona iqtisodiyot qonun asosida man qilingan faoliyat turlari deb ta'riflanadi.

2. Hufiyona iqtisodiyot iqtisodiy faoliyatning kuzatilmagan va yashirin faoliyat turi.

3. Hufiyona iqtisodiyot rasmiy statistikada u yoki bu sabablarga ko'ra hisobga olinmagan har qanday iqtisodiy faoliyat bo'lib, unda ishlab chiqarilgan mahsulot va xizmatlar yalpi ichki mahsulot tarkibiga kiritilmaydi hamda soliqqa tortishdan chetda qoladi.

Hufiyonalik – shaxslarning kundalik faoliyatni tashkil qilishda mavjud huquq(qonun) normalaridan foydalanishdan bo'yin tovlash va yozilmagan huquqqa, ya'ni an'analar va urf-odatlarda qayd etilgan normalarga hamda mulkchilik huquqlarini almashish va himoyalash yuzasidan kelib chiqqan nizolarni hal etishning huquq doirasidan chetga chiquvchi mexanizmlariga murojaat etishidan iborat. Hufiyona iqtisodiyot - nafaqat iqtisodiy-ijtimoiy tuzilmalar, jamiyatdagi iqtisodiy

munosabatlarni o'z ichiga oluvchi murakkab ijtimoiy-iqtisodiy voqelik balki, jamiyat tomonidan nazorat qilib bo'lmaydigan, mamlakat aholisining bir qismini tashkil qiluvchilarning shaxsiy va guruhiiy manfaatlarni qondirish, ya'ni katta miqdorda qo'shimcha daromad (foйда) olishni ko'zlab davlat organlari boshqaruvi va nazoratidan yashirgan holda, davlat va nodavlat mulkdan hamda iqtisodiy boylik, tadbirkorlik qobiliyatidan jinoiy yo'l bilan foydalanishdir.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Hufiyona iqtisodiyot davlat statistikasida aks etmaydigan, norasmiy tarzda amalga oshiriladigan iqtisodiy faoliyatlar yig'indisidir. Ushbu soha bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar hufiyona iqtisodiyotning sabablari, oqibatlari va uni baholash metodologiyalariga bag'ishlangan. Friedrich Schneider va Dominik Enste hufiyona iqtisodiyotni o'rganishda yetakchi tadqiqotchilar bo'lib, ular turli mamlakatlarda bu sektor hajmini aniqlash uchun **MIMIC modeli** (Multiple Indicators Multiple Causes) va elektr energiyasi iste'moliga asoslangan uslublarni qo'llaganlar. Ularning tadqiqotlarida hufiyona iqtisodiyot ko'lami soliq yukining og'irligi, davlat tartibga soluvchiligining darajasi va rasmiy ish o'rinlarining yetishmasligi bilan bog'liq ekani ta'kidlanadi [1].

Medina va Schneider tomonidan tayyorlangan Xalqaro Valyuta Jamg'armasining 2018-yilgi tadqiqotida 158 mamlakatda hufiyona iqtisodiyotning 1991–2015 yillardagi holati baholangan. Ularning natijalariga ko'ra, past va o'rta daromadli mamlakatlarda hufiyona iqtisodiyot yalpi ichki mahsulotning 30 foizdan ortig'ini tashkil qilgan [2]. Jahon banki tomonidan e'lon qilinadigan "Doing Business" hisobotlarida esa ruxsatnomalar, soliq tizimi va korxonalarini ro'yxatdan o'tkazishdagi byurokratik to'siqlar norasmiy sektorga o'tishga sabab bo'lishi aytiladi. Ayniqsa, biznes yuritishdagi murakkablik va huquqiy noaniqliklar tadbirkorlarni rasmiy sektordan chetlab o'tishga undaydi [3].

Loayza o'zining 1997-yildagi tadqiqotida hufiyona iqtisodiyot o'sishining asosiy sabablari sifatida yuqori soliq stavkalari, institutsional sifatsizlik va inflatsiyani ko'rsatadi. Uning fikricha, davlat boshqaruvi shaffof va samarali bo'lgan mamlakatlarda hufiyona sektor hajmi ancha past bo'ladi [4]. O'zbekiston kontekstida esa Nazarov tomonidan olib borilgan izlanishlar shuni ko'rsatadiki, mamlakatdagi norasmiy iqtisodiy faoliyatlar, jumladan, rasmiylashtirilmagan mehnat, kichik biznesda naqd pul aylanmasi va soliqdan qochish holatlari hufiyona iqtisodiyotning asosiy ko'rinishlari hisoblanadi. U shuningdek, hukumat tomonidan olib borilayotgan raqamlashtirish, soliq tizimidagi islohotlar bu muammoni kamaytirishga xizmat qilayotganini ta'kidlaydi [5].

TAHLIL VA NATIJALAR

Mashhur iqtisodchi E.Fayg hufiyona iqtisodiy harakatlarning to'rtta xilini ajratadi: nolegal (maxfiy, yashirincha), hisobga olinmagan, ro'yxatga olinmagan va norasmiy iqtisodiy faoliyat.

1. Nolegal iqtisodiyot. Nolegal iqtisodiyot tijoratning qonuniy shakllari sohasini belgilab beruvchi, yuridik normativlarni buzuvchi iqtisodiy faoliyat tomonidan ishlab topilgan daromadning sinonimi sifatida ishtirok etadi. Nolegal tadbirkorlar ta'qiqlangan tovarlar va xizmatlarni ishlab chiqarishda va ularni taqsimlashda ishtirok etadi (giyohvondlik moddalarini noqonuniy ishlab chiqarish, chayqovchilar tomonidan valyuta ayirboshlanishi va h.k.).

2. Hisobga olinmagan iqtisodiyot. Hisobga olinmagan iqtisodiyot institutsional jihatdan o'rnatilgan, soliq kodeksida qayd etilgan fiskal qoidalarni chetlab o'tuvchi yoki ulardan bo'yin tovlovchi iqtisodiy faoliyatni o'z ichiga oladi. Hisobga olinmagan iqtisodiyotdan olingan daromadlar soliq organlariga xabar qilinmaydi. Bunda "soliq bo'shlig'i" – soliq tushumlarini nazarda tutuvchi summa bilan amalda olingan daromad o'rtasidagi farq yuzaga keladi.

3. Ro'yxatga olinmagan iqtisodiyot. Ro'yxatga olinmagan iqtisodiyot hukumat statistika organlarining talablariga ko'ra belgilangan institutsional qoidalarni chetlab o'tuvchi iqtisodiy faoliyat turidan tarkib topgan. Bu yerda davlat milliy statistika tizimida ro'yxatga olinmagan daromad summasi asosiy ko'rsatkich hisoblanadi. E.Faygning fikriga ko'ra, ro'yxatga olinmagan daromad – bu amaldagi umumiy daromad bilan statistika tizimi tomonidan qayd etiladigan daromad o'rtasidagi farqdir. Rivojlanayotgan mamlakatlarda uyda ishlab chiqarish ro'yxatga olinmagan iqtisodiy faoliyatning muhim tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi.

4. Norasmiy iqtisodiyot. Norasmiy iqtisodiyot jamiyat foydasini hamda mulkchilik munosabatlarini, litsenziyalashni, mehnat shartnomalarini, moliyaviy kreditlash va ijtimoiy sug'urtalash munosabatlarini tartibga soluvchi qonunlar va ma'muriy qoidalar bilan belgilangan huquqlarni buzgan holda alohida xarajatlarni tejovchi iqtisodiy faoliyatni o'z ichiga oladi. U norasmiy faoliyat yurituvchi iqtisodiy agentlar tomonidan olinadigan daromadlar bilan o'lchanadi.

Hufiyona iqtisodiyot milliy xavfsizlikka tahdid sifatida alohida shaxslar, shaxslar guruhi, institutsional sub'ektlari o'rtasidagi moddiy ne'mat va xizmatlar ishlab chiqarish, taqsimlash, ayirboshlash va iste'mol qilish yuzasidan bo'ladigan munosabatlar yig'indisi bo'lib, uning natijalari rasmiy statistikada hisobga olinmaydi va soliqqa tortilmaydi. Hufiyona iqtisodiyot amal qilishi davlat iqtisodiy xavfsizligiga potensial va real xavf, tahdid soladi. U normal iqtisodiy jarayonlarga, rasmiy iqtisodiyotda sodir bo'ladigan daromadlarning shakllanishi va taqsimlanishi, xalqaro savdo, investitsiyalash, iqtisodiy o'sish jarayonlariga ta'sir ko'rsatadi. Iqtisodiy fanda

iqtisodiyotning qaysi sektorga, ya'ni norasmiy, kiriminal, fiktiv, hufiyona yoki ochiq, rasmiy iqtisodiyotga tegishli ekanligini aniqlashda quyidagi mezonlar asos qilib olinadi:

- davlatning fiskal (solih) manfaatlari;
- YaIMning real hajmi;
- huquqiy parametrlar;
- xo'jalik sub'ektlari o'zaro harakati tavsifi.

Hufiyona iqtisodiyot daromadlarni soliqqa tortishdan yashirishda namoyon bo'ladi. Soliq to'lashdan bo'yin tovlash usullari quyidagilardan iborat:

- turli banklarda bir necha hisob raqamlarini ochib, ular orqali buxgalteriya hisobida to'liq ko'rsatilmagan holda pul operatsiyalarini amalga oshirish;
- trast, veksel va boshqa hisoblardan foydalanish;
- "ikkiyoqlama buxgalteriya" yuritish, naqd pullar bilan muomala qilish, shu orqali daromad va pul tushumlarini soliqdan yashirish;
- korxonani bir shahar, tumanda ro'yxatdan o'tkazish, ammo hisob raqamini boshqa shahar, tumandagi banklarda ochish orqali soliq to'lashdan korxonaga ro'yxatga olingan joyda va faoliyat yuritgan joyda ham qochadi, ya'ni bo'yin tovlashadi;
- hisobga olinmagan xarajatlar hisobiga sotilayotgan mahsulot (xizmat, ishlar)ning tannarxini oshirib ko'rsatish;
- rasmiy hisob va to'lov xujjatlarida tomonlarning kelishuviga asosan bajarilgan ish (ko'rsatilgan xizmatlar) qiymati past narxlarda ko'rsatiladi, uning qolgan qismini naqd pul shaklida o'zaro taqsimlab oladilar. Naqd pullardagi daromad soliqqa tortishdan yashiriladi.

Hufiyona iqtisodiyot diorasida amalga oshiriladigan operatsiyalarni quyidagi turlarga bo'lish mumkin:

- to'liq buxgalterlik hisobidan chiqarilgan, hech qayerda hisobga olinmaydigan xo'jalik;
- moliyaviy operatsiyalar.

Qisman yashirilgan operatsiyalar- operatsiyalarni huquqiy jihatdan ro'yxatga olingan va umuman ro'yxatga olinmagan korxonalar tomonidan amalga oshiriladi. Bunda korxonalar tomonidan amalga oshirilgan operatsiyalarning bir qismi, ya'ni olingan daromadning bir qismi buxgalteriya hisobga olinmaydi, soliqqa tortishdan yashiriladi. Hufiyona iqtisodiyot amaldagi qonunchilikka zid kelishi yoki zid kelmasligi nuqtai nazaridan quyidagi turlarga bo'linadi:

- ✓ kriminal,
- ✓ jinoiy
- ✓ kuzatilmagan

hufiyona iqtisodiyot sektorlariga ajratiladi. Kriminal, ya'ni jinoiy, qora hufiyona iqtisodiyotda umuman iqtisodiy faoliyat yashiriladi. Kuzatilmagan, norasmiy iqtisodiyot sektorida sarf xarajat yoki daromad yashiriladi yoki umuman hisobga olinmaydi. Hufiyona faoliyatning turlarini farqlashning uch me'zonidan foydalaniladi: ularni "oq" ("birinchi", rasmiy) iqtisodiyot bilan bog'liqligi, hamda iqtisodiy faoliyatning sub'ektlari va ob'ektlari. Shu nuqtai nazardan yashirin iqtisodiyotni uch sektor (soha)ga ajratish mumkin :

- ✓ "ikkinchi" ("oq yoqalilar");
- ✓ "kul rang" ("norasmiy");
- ✓ "qora" ("maxfiy") yashirin iqtisodiyot.

Hufiyona iqtisodiyotning rivojlanish sabablari va omillari.

Hufiyona iqtisodiyot rivojlanishi, birinchi navbatda, davlat tomonidan iqtisodiyot tartibga solinishiga javoban paydo bo'lgan munosabat sifatida qabul qilinishi kerak. Tartibga solish jarayoni cheklovlarsiz bo'lmaydi, cheklovlarni puxta o'ylamay joriy etish ularga amal qilmaslikni yuzaga keltiradi, ayniqsa, buning oqibatida biron naf ko'rish mumkin bo'lsa. Hufiyona iqtisodiyotning ko'p turlari (masalan, soliq to'lashdan bosh tortish) davlat tomonidan tartibga solish jarayonidagi kamchiliklar sababli yuzaga keladi, masalan boshqaruvning byurokratlashtirilganligi, soliq stavkalari yuqoriligi va h.k.

Hufiyona iqtisodiyotining rivojlanishi, bir tomondan, davlatning aralashuvi haqiqatiga munosabatdir. Cheklovlarsiz tartibga solish mumkin emas va asossiz cheklovlar ularning buzilishiga olib keladi, ayniqsa bu foydali bo'lsa. Hufiyona iqtisodiyotining ko'plab turlari (masalan, soliq to'lashdan bo'yin tovlash) ko'p jihatdan davlat tomonidan tartibga solishning kamchiliklari bilan izohlanadi: – menejmentning byurokratizatsiyasi, soliqlarning haddan tashqari ko'pligi va boshqalar.

Biroq, eng yaxshi markazlashtirilgan boshqaruv tizimi ham hufiyona iqtisodiyot hajmini kamaytirishi mumkin, ammo uni bartaraf eta olmaydi. Eng kam soliq bo'lgan taqdirda ham, soliq to'lovchilarning bir qismi majburiy ravishda to'lashdan bo'yin tovlashadi. Boshqa tomondan, zamonaviy hufiyona iqtisodiyoti nafaqat bozor erkinligini cheklashga urinishlar natijasida, balki bozor munosabatlarining o'ziga xos xususiyati tufayli ham paydo bo'ldi. Bozor iqtisodiyoti foyda olish, daromadlarni taqsimlash asosida qurilgan.

Diniy etika va ijtimoiy o'zini tutishning boshqa shakllari foyda uchun bo'lgan tashnalikni qondirishi mumkin, ammo uni bartaraf eta olmaydi. Shuning uchun, "jekpotni" urish uchun imkoniyat paydo bo'lganda, odamlar (yoki odamlar guruhlar) ko'pincha o'zlarining shaxsiy manfaatlariga erishish uchun uzoq muddatli ijtimoiy manfaatlardan voz kechadilar. Har qanday holatda ham foyda olishga chanqoqlik

"ikkinchi" va "qora" hufiyona iqtisodiyotiga xosdir. Iqtisodiy faoliyatni hufiyona amalga oshirish, birinchi navbatda, qonun doirasidagi harakat bilan, ya'ni yuqori transaksiya xarajatlari bilan bog'liq. Transaksiya xarajatlarning tasnifiga asoslangan holda, ta'kidlash lozimki, bunda asosan shartnomani tuzishdagi yuqori xarajatlar, mulkchilik huquqlarini tafsirlash va uchinchi shaxslardan himoyalash xarajatlari nazarda tutiladi. De Soto ushbu xarajatlarni «qonunga bo'ysunish bahosi», deya ta'riflaydi. U quyidagilarni o'z ichiga oladi:

– qonundan foydalanish xarajatlari (yuridik shaxsni ro'yxatga olish, litsenziya olish, bankda hisobvaraqlar ochish, yuridik manzilga ega bo'lish va boshqa rasmiyatchiliklarni bajarish xarajatlari);

– qonun doirasida faoliyatni davom ettirish zarurati bilan bog'liq xarajatlar (soliqlarni to'lash); mehnat munosabatlari sohasida qonun talablarini bajarish (ish kunining uzunligi, eng kam ish haqi, ijtimoiy kafolatlar); oshkora sud tizimi doirasida nizolarni hal etishda sud xarajatlarini to'lash.

Shakllangan hufiyona iqtisodiyotining yana bir qancha omillari guruhlari mavjud. Sabablar va sharoitlar iqtisodiy sohada hufiyona faoliyatini shakllantirish jarayonida boshqacha rol o'ynaydi. Agar sabablar aslida uni yuzaga keltirsa, unda sharoitlar bu hodisani keltirib chiqarmaydi, balki avlod jarayonlariga ta'sir qiladi va uni aniqlashda ishtirok etadi. Hufiyona iqtisodiyoti davlat va iqtisodiyot mavjud bo'lgan har qanday jamiyatda mavjud. Iqtisodiy sohada noqonuniy xatti-harakatlarning sabablarini ikki darajada ko'rib chiqish mumkin:

- ma'lum bir iqtisodiy tizimning muhim xususiyatlari bilan bog'liq fundamental sabablar: bozor, buyruq-ma'muriy, o'tish davri;

- asosan olib borilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy siyosat bilan bog'liq aniq sabablar.

Bozor iqtisodiy tizimiga xos bo'lgan hufiyona iqtisodiy faoliyatining muhim omillari uning asosiy institutlari - bozor va davlatning disfunktsiyalari hisoblanadi.

Bozor, iqtisodiy faoliyatni muvofiqlashtirishning muhim mexanizmlaridan biri bo'lib, cheklangan iqtisodiy resurslarni samarali taqsimlanishini ta'minlashi kerak. Biroq, u qaytarib bo'lmaydigan, ichkarida mavjud bo'lgan disfunktsiyalarga ega, ular iqtisodiy nazariyada nuqsonlar, nomukammalliklar yoki kamchiliklar deb nomlanadi. Bozor yetishmovchiligi bu uning faoliyatining ichki namoyonidir, bu bozor sub'ektlarini jamiyat uchun maqbul bo'lmagan yoki istalmagan iqtisodiy qarorlar qabul qilishga, ya'ni Pareto Optimallik me'zoniga javob bermaydigan qarorlarni qabul qilishga undaydi. Potensial jinoyatchilar bozorning buzilishlariga duch kelmoqdalar, chunki ular minimal xarajatlar bilan foydalanilishi yoki yaratilishi mumkin bo'lgan vaziyatlar va noqonuniy daromad olish va yuridik javobgarlikdan qochish uchun xavf tug'diradi.

Davlatning muvaffaqiyatsizliklari noqonuniy foyda olish uchun hufiyonali faoliyatda ham qo'llanilishi mumkin. Shunday qilib, davlat nazoratidan yashirilgan har qanday ma'lumot noqonuniy bitimlar mavzusiga aylanib, jinoiy vaziyatni keltirib chiqarishi mumkin. Bundan tashqari, axborot to'g'risidagi noqonuniy kelishuvning natijalari har xil shakllarga ega bo'lishi mumkin: bozor turi (pul shaklida ifodalangan foyda olish) yoki bozorga xos bo'lmagan, guruhlar yoki jamoalar agar ma'lumotni oshkor qilmaslik uchun to'lov har qanday harakatni amalga oshirishga yoki biron-bir norasmiy qoidalarga rioya qilishga majbur bo'lsa. Ushbu jarayonni quyidagi mexanizmlar orqali ham tavsiflash mumkin:

- giperselektuallik;
- sudraluvchi effekt;
- oldingi rivojlanish trayektoriyasiga bog'liqlik.

Shunday qilib, bozor va davlat iqtisodiy sohada ijtimoiy xavfli harakatlarni amalga oshirish uchun imkoniyat yaratadigan tubdan tuzatib bo'lmaydigan kamchiliklarga (nomukammalliklarga) ega. Bozor va davlatning tuzatib bo'lmaydigan nomukammalligi davlatning rolini haddan tashqari kuchaytirish sharoitida ham, davlatni o'ziga xos vazifalarini bajarishdan asossiz chiqarib tashlash bilan ham kuchayadi. Iqtisodiy tizimning chuqur xususiyatlari bilan bog'liq asosiy sabablar va sharoitlar bilan bir qatorda, hufiyona iqtisodiy faoliyatning sabablari majmui alohida mamlakatlar, sanoat, bozor, korxonalarining iqtisodiy holatining yanada aniq sharoitlari bilan bog'liq. Eng muhim sabablarga quyidagilar kiradi:

- 1) moliya-kredit tizimini rivojlanishidagi nomuvofiqliklar;
- 2) iqtisodiyotni barterizatsiya qilish;
- 3) iqtisodiyotdagi tarkibiy nomutanosibliklar;
- 4) iqtisodiyotdagi monopolizm;
- 5) aholining ijtimoiy tabaqalanishi;
- 6) ajratilgan annuitet miqdorining oshishi;
- 7) korxonalarining moliyaviy ahvoli yomonlashishi.

Hufiyona iqtisodiyot rivojlanishining ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlari

Hufiyona iqtisodiyotga dualizm xos bo'lib, bu uning ikkiyoqlama roldan, ya'ni: pozitiv (ijobiy) – biznes rivojlanishi bo'yicha salbiy sharoitlarni yumshatish; negativ (salbiy) – jamiyat daromadlarining qayta taqsimlanishidagi salbiy oqibatlarning vujudga kelishi va aholi turmush darajasining yomonlashuvi, iqtisodiyotni boshqarish tizimi samaradorligining pasayishining yuz berishida namoyon bo'ladi. Shunga muvofiq ravishda hufiyona iqtisodiyotga uch guruh o'zaro bog'langan funksiyalar xosdir. Hufiyona iqtisodiy faoliyat oqibatlarini bir xil baholash to'g'ri bo'lmaydi. Hufiyona iqtisodiyotning ko'pgina turlari (ayniqsa "kul rang") rasmiy iqtisodiyotni rivojlanishiga to'siqlik qilmasdan, balki unga

ko'maklashadi ham. Shveysariyalik iqtisodchi Diter Kassel bozor xo'jaligida hufiyona iqtisodiyot rivojlanishining uchta ijobiy funksiyalarini ajratib ko'rsatgan.

XULOSA

Hufiyona iqtisodiyot har qanday mamlakat iqtisodiy tizimi uchun jiddiy tahdid hisoblanadi. U rasmiy statistikadan yashirin bo'lgan iqtisodiy faoliyatni qamrab olib, davlatning fiskal siyosatini amalga oshirish, byudjet tushumlarini oshirish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash yo'lidagi asosiy to'siqlardan biri hisoblanadi. Ushbu maqolada o'rganilgan adabiyotlar va tahlillar shuni ko'rsatadiki, hufiyona iqtisodiyot ko'lami ko'plab omillarga, jumladan:

- yuqori soliq stavkalari va murakkab soliq tizimi,
- rasmiy ish o'rinlarining yetishmasligi,
- korrupsiya va byurokratik to'siqlar,
- institutsional sifatsizlik,
- iqtisodiy faollikni tartibga solishdagi samarasizlik

kabi holatlar bilan bevosita bog'liq.

Rivojlanayotgan mamlakatlar, jumladan O'zbekiston uchun hufiyona iqtisodiyotga qarshi kurashish dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Bu borada davlat tomonidan amalga oshirilayotgan raqamlashtirish, soliq islohotlari, biznesni rasmiylashtirishga oid yengilliklar, mehnat munosabatlarini tartibga solish va korrupsiyaga qarshi choralar ijobiy natijalar bermoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. *Schneider, F., & Enste, D. H. (2000). Shadow Economies: Size, Causes, and Consequences. Journal of Economic Literature, 38(1), 77–114.*
2. *Medina, L., & Schneider, F. (2018). Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years? IMF Working Paper No. 18/17.*
3. *World Bank. (2020). Doing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies. Washington, DC: World Bank.*
4. *Loayza, N. V. (1997). The Economics of the Informal Sector: A Simple Model and Some Empirical Evidence from Latin America. World Bank Policy Research Working Paper, No. 1727.*
5. *Назаров, Ш. (2023). Иқтисодий хавфсизлик ва норасмий сектор: Ўзбекистон шароитида таҳлил. Иқтисодий таҳлил журнали, №2, 45–52.*